

IJTIMOY SOHANI TARTIBGA SOLISH VAZIFALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ro'zmetov K.

Urganch Ranch-texnologiya universiteti o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075776>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy sohani tartibga solish ahamiyati, mavjud imkoniyatlari, o'ziga xos xususiyatlari va vazifalarining asosiy mazmun-mohiyati yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье освещена важность регулирования социальной сферы, имеющиеся возможности, основное содержание, его особенности и задачи.

Abstract. This article highlights the main content and essence of the importance, existing opportunities, specific features and tasks of regulating the social sphere.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy soha, tartibga solish, vazifa, ijtimoiy adolat, nazorat.

Ключевые слова. Социальная сфера, регулирование, миссия, социальная справедливость, контроль.

Key words. Social sphere, regulation, task, social justice, control.

Ijtimoiy sohani davlat tomonidan tartibga solish obyekt sifatida ushbu sohaning obyektiv sharoitlari tufayli mustaqil ravishda ta'minlay olmaydi. Kishining mustaqil ravishda ta'minlay oladigan ehtiyojlari ijtimoiy sohani davlat tomonidan tartibga solishga imkon beradi. Bu orqali mavjud muammolarini hal qilish uchun o'z qobiliyatlari va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradi. Ijtimoiy soha mohiyati uning bajaradigan quyidagi vazifalari yoki funksiyalarida to'liqroq namoyon bo'ladi [1]:

- ijtimoiy vazifa - inson salohiyatini rivojlantirish vazifasi. Aynan, ijtimoiy makon doirasida kishilarning bevosita hayotiy ehtiyojlarini qondirish jarayoni va ularning o'zaro ta'siri sodir bo'ladi;

- iqtisodiy vazifa. Bu sohada hayotiy manfaatlar taqsimlanadi va iste'mol qilinadi;

- sotsializatsiya vazifasi. Unga ko'ra, ijtimoiy makonda o'zaro shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar sodir bo'ladi. Ya'ni, an'analar avloddan-avlodga o'tadi va hokazo;

- muloqot vazifasi. Bu orqali ijtimoiy sohada shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonida axborot va energiya almashinadi;

- gumanistik vazifa. Bu esa ijtimoiy soha mo'tadil hayot faoliyati, kishilarning munosib turmush tarzi va sifati uchun yetarli shart-sharoit yaratadi;

- harakatlanish vazifasi. Bu esa ijtimoiy sohaning ishlashi, ijtimoiy makon mutanosibligi yoki nomutanosibligi asosan hayot sharoitlari bilan belgilanadi.

Ijtimoiy sohadagi jarayonlar va tashkilotlar to'plami ijtimoiy majmua sifatida uning tarkibida davlat tomonidan tartibga solishning quyidagi obyektlar ajratiladi:

- aholi, mehnat resurslari, bandlik, migratsiya va mehnat bozori;

- daromad siyosati, aholining hayot darajasi va sifati;

- aholini ijtimoiy himoya qilish, kambag'allikka qarshi kurash, pensiya ta'minoti, ijtimoiy sug'urta va boshqalar;

- ijtimoiy soha tarmoqlarini rivojlantirish (sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, uy-joy, aholiga kommunal xizmatlar, jismoniy tarbiya va sport va turizm).

Shularga asosan, ijtimoiy majmuani rivojlantirish vazifalari va yo'nalishlari davlatning ijtimoiy siyosatida aks etadi.

Fikrimizcha, ijtimoiy sohani tartibga solish boshqaruvning maxsus turi sifatida qaraladi. Bu holatda boshqaruv subyekti davlat strategik ustuvorliklar, maqsadlar, jamiyatga xos bo'lgan me'yorlar va qadriyatlar to'plamini belgilaydi. Ikkinchi tomondan esa norma va qadriyatlarni belgilaydi hamda barqaror ishlashiga hissa qo'shadi. Ya'ni, tartibga solish vositasi bajarilishi lozim bo'lgan ko'rsatmalar va taqiqlar bilan belgilanmaydi. Bu esa rag'batlantirish turli ustuvorlik va me'yorlarga mos keladigan harakatlarni (moddiy va ma'naviy) rag'batlantiradi. Bu yerda grantlar, tanlov mukofotlari va boshqa moddiy rag'batlardan keng foydalaniladi. Shunday qilib, sohani tartibga solish to'g'ridan-to'g'ri ta'sirga emas, ya'ni tavsiyalar va harakatlarni rag'batlantirishga xalaqit beradigan xatti-harakatlarni jamoatchilik tomonidan tanqid qilishga asoslangan boshqaruv turi sifatida qaraladi.

Ayniqsa, qishloq joylarini ijtimoiy tartibga solishni kompleks hal etish muammosi dolzarbligi bilan ajralib turadi. Bu holatda texnogen va antropogen kelib chiqish xavfi mavjud bo'ladi. Texnogen xavflar texnosfera va uning tarkibiy qismlari: mashinalar, apparatlar, inshootlar, yo'llar, transport, zararli moddalardan foydalanish, shuningdek eskirgan uskunalar va texnologiyalardan foydalanish jarayonida yuzaga keladi [2]. Antropogen xavf va xatarlar esa texnosfera va ijtimoiy hayotda tabiat moddalari va kuchlaridan foydalanish, noto'g'ri qarorlar qabul qilish, taqiqlangan harakatlarni amalga oshirish va aql-idrok faoliyatini buzish jarayonida kishilarning qobiliyatsiz harakatlari natijasi bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy sohani tartibga solishda korporativ ijtimoiy mas'uliyat, bir tomondan, bugungi kun uchun va istiqbol bo'yicha inson va ijtimoiy kapitalni rivojlantirishga imkon bersada, ikkinchi tomondan esa, barqarorlik va ijtimoiy adolat omili sifatida ijtimoiy adolat muammolarini hal qilishga hissa qo'shadi. Shunga asosan, jamiyatning barqaror rivojlanishi orqali tadbirkorlikning ijtimoiy bazasi aholi o'rtasida obro'-e'tibor va tadbirkorlikka ishonchni mustahkamlashga qaratiladi [3]. Bundan tashqari, ijtimoiy adolat raqobat va alohida shaxslar raqobatiga zid kelmaydi. Bu borada ijtimoiy tabaqalanish shakllanadi. Ya'ni, ijtimoiy tabaqalanish jamiyatda aholining yaxshi ta'minlangan va kam ta'minlangan qatlamining yashash tarzidagi farq, ya'ni hayoti davomida ushbu qatlamlardagi o'zgarishi bo'lib hisoblanadi [4].

Fikrimizcha, ijtimoiy tartibga solish boshqa tadqiqotlarda ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va tartibga solishda kishilar xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi vositalar tizimini aks ettiradi. Shulardan kelib chiqib, ijtimoiy tartibga solish davlat, nodavlat tashkilotlar va yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan ijtimoiy sohadagi moddiy resurslarni taqsimlashga asoslanadi. Xususan, davlat tomonidan pensiya ta'minoti, nogironlar, bolalar va aholining yordamga muhtoj boshqa toifalariga yordam ko'rsatish, sog'liq va hayotni sug'urta qilish choralari ko'radi.

Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardagi ijtimoiy adolatni murakkab va keng ko'lamli hodisa sifatida ko'rib chiqish moslashuvchan ijtimoiy siyosatni ishlab chiqish zarurligini belgilaydi. Ushbu siyosat shaxslar, turli ijtimoiy guruhlar va jamoalar manfaatlariga, shuningdek jamiyat manfaatlariga asoslanishi kerak. Birinchi navbatda, bunda o'z ijtimoiy mavqeini mustaqil ravishda ta'minlashga qodir bo'lmagan ijtimoiy toifalarning manfaatlari hisobga olinadi. Biroq, jamoat tashkilotlari ushbu tizimni yaratishga harakat qilishlari kerak. Jamiyat va davlat harakatlarini birlashtirgan kompleks yondashuv zarur. Bu turli qatlamlar va guruhlarning real

ehtiyojlariga nisbatan ijtimoiy tuzilmaning obyektiv tasvirini anglatadi. Bu borada olib borilgan ushbu muammolarni hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ayniqsa, kam ta'minlangan qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi institutsional tizim yaratish talab etiladi. Unda kishilar o'z manfaatlarini mustaqil himoya qilishi kerak.

Faqatgina mazkur fazilatlar shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida rivojlanadi. Ijtimoiy siyosat ijtimoiy-iqtisodiy sohada adolatning g'oyalari, tamoyillari va talablarini amalga oshirishga imkon beradigan asosiy mexanizmdir. Ijtimoiy siyosatning maqsadi ijtimoiy adolatni amalga oshirish muhim mezon bo'lgan jamiyatning rivojlanish darajasiga mos keladigan darajada shaxsning hayoti uchun sharoit yaratishdir [5]. Chunki, ijtimoiy siyosat sohasiga kambag'al va ishsizlar, hamda yollanma ishchilar kiradi. Bu boradagi ijtimoiy ta'minot bilan bir qatorda daromadlarni tartibga solish, bandlik siyosati, korrupsiyaga qarshi kurash va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiyotda ijtimoiy adolatni ta'minlash dasturini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Bu esa ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi me'yoriy hujjat sifatida qabul qilinishi lozim. Dastur ijtimoiy adolat tamoyillari buzilishi mumkin bo'lgan asosiy tipik ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar va vaziyatlar ro'yxatini aniqlashga yo'naltirilgan bo'lishi, shuningdek, tegishli mezonlarni shakllantirish yagona metodologiyasiga tayanishi kerak. O'z navbatida, amaldagi huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish bevosita dasturning iqtisodiy sohani tartibga solishning ijtimoiy jihatlariga taalluqli fundamental qoidalariga doir yangi qonun hujjatlarini tayyorlash zarur.

Umuman olganda, ijtimoiy sohani tartibga solish mintaqaviy ijtimoiy sohani rivojlanishini belgilaydi va bu esa turli yo'nalishlarga asoslanadi (1-rasm).

1-rasm. Mintaqaviy ijtimoiy sohani rivojlanish yo'nalishlari¹

Ushbu 1-rasmga asosan, mintaqaviy ijtimoiy sohani rivojlanish ijtimoiy boshqaruv sharoitida amalga oshiriladi. Mazkur usul o'zaro javobgarlik asosida faoliyat subyektlari o'rtasida gorizontol munosabatlar va muvofiqlashtiruvchi aloqalar paydo bo'lishi va mustahkamlanishini ta'minlaydi [6]. Bu aloqalar va "pastdan" tashabbusdan kelib chiqadigan tartibga solish va o'z-o'zini tashkil etish asosida quriladi. Ushbu o'zgarishlar boshqaruv paradigmasini direktivdan tartibga solishga o'zgartirishni talab qiladi. Natijada, madaniy jarayonlarni tartibga solishga asoslangan boshqaruv tizimini ham shakllanadi.

Ijtimoiy sohani nazorat qilish jamiyat barqarorligi, xavfsizligi va rivojlanishini ta'minlashda asosiy vosita bo'lib qaraladi. Ushbu jarayon orqali jamiyatda qabul qilingan qoidalar, axloqiy me'yorlar va qadriyatlar bajarilishi nazorat qilinadi. Bu tartib-intizomni saqlash hamda fuqarolar o'rtasida ishonch va hamkorlikni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Jamiyat barqarorligini ta'minlash uchun ijtimoiy nazoratni rivojlantirish, uning zamonaviy talablariga javob beradigan mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois,

¹ Muallif ishlanmasi.

ijtimoiy nazorat jamiyat barqarorligini ta'minlash va taraqqiyotga erishish uchun muhim vositadir. Shu bilan birga, zamonaviy talablarni hisobga olgan holda ijtimoiy nazorat mexanizmlarini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Xulosa shuki, ijtimoiy soha shaxsni har tomonlama rivojlantirish, jamiyatning mehnat, intellektual va iste'mol salohiyatini kengaytgan takror ishlab chiqarish uchun umumiy shart-sharoit yaratishga qaratilgan tarmoqlar majmuaidan iborat bo'ladi. Ya'ni, "ijtimoiy soha" atamasi zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda hamda iqtisodiy va boshqaruv amaliyotida keng qo'llanilsa-da, uning yagona ta'rifi va qat'iy asoslari mavjud emas. Shu bois, iqtisodiy adabiyotlarda va rasmiy hujjatlarda ijtimoiy soha turlicha talqin qilinadi. Bu esa uni tahlil qilishda aholi hayotini ta'minlashda muhim o'rin tutadigan ijtimoiy siyosatni ishlab chiqishni taqozo qiladi.

References:

1. Sattikulova G.A. Theoretical Aspects of State Regulation of the Social Sphere. // Academic Journal of Digital Economics and Stability Volume 23, Nov, 2022. – p. 66-67.
2. [Mikhail A. Bandurin](#), [Inna P. Bandurina](#), [Alexander P. Bandurin](#). Sustainable Development Of The Social Regulation System Of The Rural Region. // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, LEASECON 2021, Conference on Land Economy and Rural Studies Essentials.
3. Elena Vorobey, Liudmila Belosluttceva, Olesya Fesenko. Corporate social responsibility in state regulation of sustainable development. // E3S Web of Conferences 91, 0 (2019). - p. 2. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/2019910 TPACEE-2018>.
4. Самадов Х.Б. Ижтимоий табақаланишни тартибга солиш муаммолари. // "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal, (1) IV/2019. - 83 б.
5. Roza K. Shamileva, Milana B. Sedieva, Radima Kh. Denilkhanova, Madina Taramova. Revisiting social sphere regulation amid justice. // SHS Web of Conferences 164, 00125 (2023). - pp. 1-5.
6. Захаров Н.Л., Захаров Д.Н., Милославский С.Л. Регулирование как форма социального управления. // Журнал правовых и экономических исследований, 2017, 2. - с. 103.